

INCLUSÃO ESCOLAR E INCLUSÃO PRODUTIVA, INTERFACES ENTRE A POLÍTICA SOCIAL PÓS-1988 E A ESCOLA PÚBLICA INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.17553640

Karine Alves Araújo Mendes¹

¹Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional –
Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS
karinearamendes@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/1449506653462124>

Luiz Carlos Vieira Guedes²

²Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional –
Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS
luiz.guedes@professor.unis.edu.br
<http://lattes.cnpq.br/8364814324205994>

Rodrigo Franklin Frogeri³

³Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional –
Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS
rodrigo.frogeri@professor.unis.edu.br
<http://lattes.cnpq.br/0403458828547468>

AT02: Educação Inclusiva, Diversidade e Políticas Públicas.

RESUMO: Este artigo analisa as interfaces entre a política social brasileira pós-1988, com ênfase na inclusão produtiva e a escola pública inclusiva. Objetiva identificar desafios e possibilidades dessa interação para a promoção da inclusão social e educacional. Adota-se metodologia qualitativa, de natureza bibliográfica, documental, exploratória e descritiva, com levantamento e análise de marcos normativos, estudos de políticas de inclusão e produções sobre educação especial. Os resultados indicam que a política social pós-1988, de caráter universalista e redistributivo, cria as bases para a inclusão. Persistem, contudo, obstáculos associados à heterogeneidade da estrutura produtiva, à fragmentação programática e a desafios curriculares e de infraestrutura no âmbito escolar. A análise aponta que a efetivação da interface entre inclusão escolar e produtiva depende de maior articulação intersetorial, de arranjos de transição escola trabalho e de inovações pedagógicas que conectem o currículo às demandas do território. Conclui-se que, fortalecer esses elementos é condição para que a escola pública inclusiva atue como agente eficaz na promoção da inclusão produtiva, ampliando oportunidades e consolidando direitos.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Inclusão Produtiva; Política Social; Pós-1988; Proteção Social.

1. INTRODUÇÃO

A temática da inclusão, em suas diversas dimensões, tem se consolidado como um pilar fundamental para o desenvolvimento social e econômico de nações que buscam equidade e

justiça. No Brasil, particularmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, observa-se uma crescente preocupação com a formulação e implementação de políticas sociais que visem à garantia de direitos e à redução das desigualdades. Nesse contexto, a inclusão escolar e a inclusão produtiva emergem como conceitos interligados e essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e participativa. A inclusão escolar busca assegurar o acesso e a permanência de todos os indivíduos no sistema educacional, enquanto a inclusão produtiva se refere à inserção digna e sustentável de pessoas no mercado de trabalho ou em atividades geradoras de renda, combatendo a pobreza e promovendo a autonomia econômica (Silva, 2020).

A interface entre essas duas esferas da inclusão é de suma importância, especialmente quando se considera o papel da escola pública como vetor de transformação social. A escola não apenas capacita indivíduos com conhecimentos e habilidades, mas também atua como um espaço de socialização e desenvolvimento de competências cruciais para a futura inserção produtiva. Contudo, a efetividade dessa conexão depende diretamente da articulação entre as políticas educacionais e as políticas sociais mais amplas, reconfiguradas no Brasil a partir do marco constitucional de 1988 (Gimenez, 2017). A política social brasileira pós-1988, caracterizada pela universalização de direitos e pela criação de sistemas como o SUS e a Seguridade Social, estabeleceu um novo paradigma para a atuação estatal (Gimenez, 2017). No entanto, a forma como essa política social, com ênfase na inclusão produtiva, se entrelaça com os desafios e as práticas da escola pública inclusiva ainda demanda aprofundamento, especialmente ao se considerar a complexidade do cenário socioeconômico latino-americano, marcado por uma heterogeneidade estrutural em suas economias, como apontado por Infante (2011) e Nogueira (2019).

Diante deste cenário, a pergunta-problema que norteia este estudo é: De que forma as políticas sociais brasileiras pós-1988, com foco na inclusão produtiva, interagem com a escola pública inclusiva, e quais os desafios e possibilidades dessa interface para a promoção da inclusão social e educacional?

O objetivo geral deste artigo é analisar as interfaces entre a política social pós-1988, com ênfase na inclusão produtiva, e a escola pública inclusiva no Brasil. A relevância deste estudo reside na necessidade de compreender como as políticas públicas podem ser mais eficazes na promoção de uma inclusão plena, que transcenda o acesso à educação e se estenda à garantia de oportunidades produtivas, contribuindo para o debate acadêmico e para a formulação de políticas mais integradas, um desafio ressaltado pela CEPAL (2011, 2019a) ao

discutirem a falta de coordenação e deliberação nas ações governamentais.

2. METODOLOGIA

O presente estudo adota uma abordagem metodológica de natureza qualitativa, caracterizada por ser uma pesquisa bibliográfica, documental, exploratória e descritiva. A pesquisa bibliográfica consistiu na análise aprofundada de literatura pertinente ao tema, com foco nos trabalhos de Silva (2020), Gimenez (2017) e Souza (2006), e na incorporação dos autores por eles referenciados, como CEPAL (2011, 2019a, 2019b, 2019c), Garcia (2011), Infante (2011), Mattos (2019) e Nogueira (2019), para ampliar a base teórica.

Adicionalmente, foram incluídos outros trabalhos sobre políticas de inclusão escolar e produtiva, incluindo trabalhos de Amaral (2024), Araújo e Silva (2025), Benevides e Costa (2022), Bezerra (2020), Borba, Fernandes e Costa (2023), Botelho (2023), Ganzeli, Machado e Nogueira (2020), Lima, Almeida e Barbosa (2021), Lockmann e Klein (2022), bem como documentos oficiais sobre políticas de inclusão produtiva publicados pelo IPEA (2020).

A coleta de dados foi realizada por meio de consulta a bases de dados científicas reconhecidas, incluindo: SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Google Acadêmico, ocorrendo no mês de agosto de 2025. Os descritores utilizados nas buscas incluíram: "inclusão escolar", "inclusão produtiva", "política social Brasil", "escola pública inclusiva", "educação especial", "proteção social", "Constituição 1988", "políticas públicas educacionais", "inserção produtiva", "seguridade social", "heterogeneidade produtiva", "transferência de renda" e "educação e trabalho". As buscas foram realizadas em português, com combinações dos descritores utilizando operadores booleanos (AND, OR) para refinar os resultados.

Os critérios de inclusão estabelecidos para a seleção do material bibliográfico compreenderam artigos científicos publicados em periódicos revisados por pares, disponibilizados em repositórios institucionais de reconhecidas instituições acadêmicas. Foram considerados exclusivamente estudos que abordassem diretamente a temática da inclusão escolar, inclusão produtiva ou políticas sociais no contexto brasileiro posterior à promulgação da Constituição Federal de 1988.

A pesquisa documental envolveu a consulta ao modelo de artigo científico fornecido, a fim de garantir a conformidade com as normas estruturais e de formatação. A natureza exploratória permitiu a identificação de lacunas e a proposição de novas perspectivas sobre a interface entre inclusão escolar e produtiva, enquanto o caráter descritivo possibilitou a caracterização detalhada dos conceitos e das políticas em análise.

Os procedimentos de análise incluíram a leitura crítica e sistemática dos materiais selecionados; a identificação de conceitos-chave e categorias analíticas relacionadas à inclusão escolar, inclusão produtiva e políticas sociais; a análise comparativa entre diferentes abordagens teóricas e experiências práticas; a síntese das informações para a construção do referencial teórico; e a elaboração de quadros analíticos para visualização das convergências e desafios identificados. Todo o processo analítico foi conduzido à luz dos objetivos da pesquisa e da pergunta-problema formulada, buscando estabelecer conexões entre as dimensões teóricas e as implicações práticas para a realidade brasileira.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Política Social e tipologias

A Constituição Federal de 1988 marcou um ponto de inflexão na política social brasileira, ao instituir um arcabouço jurídico orientado à universalização de direitos e à consolidação da seguridade social. Estudos destacam que a “Constituição Cidadã” organizou um conjunto de direitos sociais e ancorou a proteção social em princípios como universalidade e equidade, estabelecendo bases institucionais para a redução de desigualdades (Gimenez, 2017). Nesse contexto, a compreensão das políticas públicas é crucial. Souza (2006, p.4) as define como "o que o governo escolhe fazer ou não fazer" e sua tipologia baseada em Lowi, classifica as políticas sociais universais como redistributivas, que são as de mais difícil encaminhamento. A política social pós-1988 no Brasil se enquadra predominantemente nessa categoria, buscando reduzir as desigualdades regionais e sociais (Gimenez, 2017).

A implementação dessas políticas redistributivas no contexto brasileiro enfrentou diversos desafios estruturais relacionados ao financiamento e à gestão orçamentária. Amaral (2024) ressalta que o orçamento destinado à assistência social tem sido marcado por tensões entre as demandas crescentes da população e as restrições fiscais impostas pela perspectiva neoliberal. Essas tensões evidenciam que, embora a Constituição de 1988 tenha estabelecido direitos universais, a sua efetivação depende de recursos financeiros adequados e de vontade política para priorizar o gasto social em detrimento de outras áreas.

A trajetória das políticas educacionais no período pós-1988 também reflete essa dinâmica de avanços e retrocessos. Benevides e Costa (2022) analisam a criação das políticas educacionais de inclusão e apontam que, embora tenha havido progressos significativos na legislação, a implementação prática encontra obstáculos relacionados à formação de professores, à infraestrutura escolar e à resistência de setores conservadores. Essa análise

corroborar a complexidade apontada por Souza (2006) sobre as políticas redistributivas, que dependem não apenas de arcabouços legais, mas de um conjunto amplo de condições materiais e políticas para sua efetivação.

O contexto de descentralização administrativa promovido pela Constituição de 1988 também impactou profundamente a gestão das políticas sociais. Lima, Almeida e Barbosa (2021) discutem os desafios enfrentados pelos gestores escolares na implementação de políticas públicas em distritos educacionais, ressaltando a necessidade de maior coordenação entre as diferentes esferas de governo.. A fragmentação das responsabilidades entre União, estados e municípios, embora tenha sido concebida para aproximar as políticas das realidades locais, acabou criando disparidades regionais significativas na qualidade e no acesso aos serviços públicos.

A análise das políticas sociais no Brasil pós-1988 revela também a importância de mecanismos de participação social na formulação e no controle das ações governamentais. Ganzeli, Machado e Nogueira (2020) apontam que a construção da educação integral, um dos pilares da escola pública inclusiva, requer o envolvimento de diversos atores sociais, incluindo famílias, comunidades e organizações da sociedade civil. Essa perspectiva participativa alinha-se aos princípios democráticos estabelecidos pela Constituição e representa um avanço em relação ao modelo autoritário anterior.

No entanto, é fundamental reconhecer que o avanço formal dos direitos não se traduziu automaticamente em sua efetivação prática. Lockmann e Klein (2022) argumentam que as políticas de educação inclusiva têm enfrentado um processo de fragilização, especialmente no que diz respeito ao direito de pessoas com deficiência à inclusão na escola comum. Esse fenômeno evidencia que a universalização de direitos prevista constitucionalmente encontra barreiras em práticas institucionais excludentes e em concepções ainda marcadas pelo modelo médico da deficiência, em detrimento de uma abordagem social e de direitos humanos.

Por fim, a sustentabilidade das políticas sociais universalistas depende de um pacto social mais amplo que reconheça a educação e a proteção social como investimentos fundamentais para o desenvolvimento nacional. Borba, Fernandes e Costa (2023) analisam o Plano Plurianual do estado do Pará e destacam a importância de vincular as metas educacionais às estratégias de inclusão social e desenvolvimento regional. Essa perspectiva territorial e integrada das políticas públicas representa um caminho promissor para superar a fragmentação e potencializar os resultados das ações governamentais, consolidando o legado da Constituição de 1988 na construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

3.2 Inclusão Produtiva como Eixo da Proteção Social

A inclusão produtiva tem ganhado destaque como um eixo fundamental das políticas de proteção social. Silva (2020) a define como estratégias que visam garantir a autonomia de renda e combater o ciclo geracional da pobreza. A necessidade dessas políticas é acentuada em países como os da América Latina, que convivem com altos índices de pobreza e desigualdade, problemas explicados em parte pela heterogeneidade da estrutura produtiva de suas economias, marcada por um largo diferencial de produtividade entre setores (Infante, 2011; Nogueira, 2019) e elevada volatilidade do produto (Mattos, 2019), o que se traduz em capacidades desiguais entre os habitantes para projetar trajetórias laborais mais protegidas e estáveis.

No Brasil, as experiências recentes de inclusão produtiva se inserem em uma estratégia mais ampla de proteção social. No entanto, Silva (2020) aponta que, embora o termo ainda careça de uma classificação rigorosa, as ações em curso são baseadas em múltiplas estratégias de intervenção, dispersas sob a gestão de estruturas burocráticas distintas, sem uma coordenação bem estruturada e com poucos canais de deliberação, comprometendo seus resultados (CEPAL, 2011, 2019a). A inclusão produtiva é vista como um componente essencial para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente o ODS 1, 8 e 10 (IPEA, 2018, 2020; CEPAL, 2019a).

A compreensão da inclusão produtiva como elo perdido da proteção social tem sido objeto de análises recentes. Conforme apontado nas notas de política social publicadas pelo IPEA (2020), existe uma lacuna significativa entre os programas de transferência de renda e as estratégias efetivas de inserção no mercado de trabalho. Essa lacuna evidencia que, embora os programas assistenciais tenham sido fundamentais para a redução da pobreza extrema no Brasil, eles precisam ser complementados por ações que promovam a autonomia econômica das famílias de forma sustentável e duradoura.

Os desafios da avaliação e do monitoramento das políticas de inclusão produtiva representam outro aspecto crítico para sua efetividade. Botelho (2023) identifica três desafios principais: a definição clara de indicadores de sucesso que vão além da simples inserção no mercado de trabalho; a necessidade de acompanhamento longitudinal das trajetórias dos beneficiários; e a dificuldade de atribuir causalidade aos resultados observados devido à multiplicidade de fatores intervenientes. Esses desafios metodológicos refletem a complexidade do fenômeno da inclusão produtiva e a necessidade de aprimoramento dos sistemas de informação e avaliação.

A heterogeneidade da estrutura produtiva brasileira, característica compartilhada com outros países latino-americanos, impõe limites estruturais às políticas de inclusão produtiva. Infante (2011) e Nogueira (2019) demonstram que a convivência de setores de alta produtividade com setores de baixíssima produtividade cria um mercado de trabalho segmentado, no qual as oportunidades de trabalho decente são restritas. Essa segmentação se manifesta na elevada informalidade, na precarização das relações de trabalho e nas significativas diferenças salariais entre trabalhadores com qualificações semelhantes, dependendo do setor em que estão inseridos.

A volatilidade do crescimento econômico, outro aspecto estrutural destacado por Mattos (2019), afeta diretamente a sustentabilidade das trajetórias de inclusão produtiva. Em contextos de instabilidade macroeconômica, os trabalhadores mais vulneráveis são os primeiros a serem excluídos do mercado formal, retornando à informalidade ou ao desemprego. Isso evidencia que as políticas de inclusão produtiva não podem ser pensadas isoladamente das políticas macroeconômicas e das estratégias de desenvolvimento produtivo.

A coordenação entre diferentes instâncias governamentais emerge como requisito fundamental para o sucesso das políticas de inclusão produtiva. Relatórios da CEPAL destacam que sistemas de proteção social mais efetivos dependem de integração entre políticas industriais, educacionais e sociais, com mecanismos de gestão e monitoramento articulados. No contexto brasileiro, a fragmentação das políticas, identificada por Silva (2020) e pela CEPAL (2011, 2019a), representa obstáculo significativo para que as ações de inclusão produtiva alcancem resultados expressivos e duradouros.

Por fim, a inclusão produtiva deve ser compreendida em sua dimensão multidimensional, que transcende a mera inserção no mercado de trabalho formal. Garcia (2011) argumenta que as políticas de inclusão produtiva devem contemplar também o apoio ao empreendedorismo, a economia solidária e as formas alternativas de geração de renda. Essa perspectiva ampliada reconhece a diversidade de trajetórias produtivas possíveis e busca promover a autonomia econômica por meio de múltiplas estratégias, respeitando as especificidades regionais e as aspirações individuais dos beneficiários. Tal abordagem alinha-se aos princípios de equidade e justiça social estabelecidos pela Constituição de 1988 e representa um caminho promissor para a consolidação de um modelo de desenvolvimento mais inclusivo e sustentável.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Convergências e Desafios na Articulação de Políticas

A política social brasileira pós-1988 estabeleceu um arcabouço de direitos que deveria promover a inclusão em suas diversas formas (Gimenez, 2017). Por sua vez, a inclusão produtiva emerge como um eixo da proteção social focado na autonomia de renda (Silva, 2020). Embora compartilhem o objetivo de promover a cidadania, suas interfaces nem sempre são bem articuladas. A dispersão das estratégias de inclusão produtiva e a falta de coordenação entre as estruturas burocráticas, como como ressaltam informes da CEPAL, dificultam a integração com as iniciativas educacionais. A escola pública, com seu potencial para desenvolver habilidades socioemocionais e pensamento crítico, pode ser um motor para a inclusão produtiva, mas a ausência de programas de transição escola-trabalho mais robustos representa um desafio (CEPAL, 2019a; Silva, 2020).

4.2 Universalismo, redistribuição e inclusão produtiva no contexto pós-1988

A tabela 1 demonstra a evolução e a complexidade das abordagens de política social no Brasil pós-1988. A abordagem universalista representa um avanço significativo em relação ao modelo anterior, marcado pela fragmentação e pela restrição do acesso a determinados grupos ocupacionais.

Tabela 1 - Abordagens da Política Social e seus Impactos na Inclusão

Abordagem da Política Social	Características Principais	Impactos na Inclusão Social	Autores/Conceitos Relevantes
Universalista (Pós-1988)	Direitos sociais para todos; Seguridade Social; Redução de desigualdades.	Acesso ampliado a serviços básicos; Proteção social; Homogeneização de condições.	Brasil (1988).
Redistributiva	Atinge maior número de pessoas; políticas sociais universais.	Busca de equidade e justiça social; Redução de disparidades.	Souza (2006).
Inclusão Produtiva	Estratégias para autonomia de renda; Combate ao ciclo geracional da pobreza.	Redução da pobreza; Promoção do trabalho decente.	Silva (2020); Garcia (2011); ODS 1, 8, 10.
Desafios Estruturais	Heterogeneidade produtiva; Volatilidade do crescimento; Descoordenação de políticas.	Capacidades desiguais de inserção laboral; Ineficácia das políticas.	Infante (2011); Nogueira (2019); CEPAL (2011, 2019a).

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Ao estabelecer direitos sociais para todos os cidadãos, a Constituição de 1988 criou as condições para uma proteção social mais abrangente e equitativa. A característica redistributiva dessas políticas, embora politicamente mais difícil de implementar conforme Souza (2006), busca corrigir desigualdades históricas através da transferência de recursos e oportunidades. A

inclusão produtiva emerge como estratégia complementar, focada não apenas na assistência, mas na promoção da autonomia econômica. No entanto, os desafios estruturais identificados evidenciam que a mera existência de políticas bem-intencionadas não garante sua efetividade, sendo necessário enfrentar questões como a heterogeneidade produtiva da economia brasileira e a fragmentação na gestão das políticas, que comprometem a capacidade do Estado de promover inclusão de forma consistente e duradoura.

Os programas de transferência de renda condicionada, exemplificados pelo Bolsa Família, representam uma inovação importante na articulação entre proteção social e educação (tabela 2).

Tabela 2 - Programas de Inclusão Produtiva e Potencial de Interface com a Educação

Tipo de Programa	Descrição e Exemplos	Potencial de Interface com a Escola	Autores/Conceitos Relevantes
Transferência de Renda Condicionada	Bolsa Família (Brasil); Condicionalidades de frequência escolar.	Incentivo à permanência escolar; Redução da evasão; Melhoria da saúde e nutrição.	Silva (2020); CEPAL (2019b, 2019c).
Capacitação Profissional	Cursos técnicos, qualificação, fomento ao empreendedorismo.	Complementa a formação; prepara para o mercado; Desenvolvimento de habilidades.	Silva (2020).

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Ao condicionar o recebimento do benefício à frequência escolar das crianças e adolescentes, esses programas criam um incentivo direto para que famílias em situação de vulnerabilidade mantenham seus filhos na escola, combatendo simultaneamente a pobreza imediata e o ciclo intergeracional de exclusão através da educação. Estudos citados por Silva (2020) e pela CEPAL demonstram que essa estratégia tem sido eficaz na redução da evasão escolar e na melhoria dos indicadores de saúde e nutrição infantil, criando condições mais favoráveis para o aprendizado. Os programas de capacitação profissional, por sua vez, estabelecem uma ponte mais direta entre educação e inclusão produtiva, oferecendo aos jovens e adultos habilidades técnicas e socioemocionais valorizadas pelo mercado de trabalho. A efetividade dessa interface depende, contudo, do alinhamento entre os currículos de capacitação e as demandas reais do mercado de trabalho local, bem como do estabelecimento de parcerias entre instituições educacionais, empresas e organizações da sociedade civil. Essa perspectiva

está alinhada ao enquadramento de inclusão produtiva como eixo de política de proteção social (SILVA, 2020).

Os desafios identificados, evidenciam que a efetivação da interface entre inclusão escolar e produtiva requer transformações profundas nas práticas e na organização das políticas públicas (tabela 3).

Tabela 3 - Desafios e Oportunidades para a Escola Pública Inclusiva na Promoção da Inclusão Produtiva

Aspecto	Desafios	Oportunidades	Fontes/Implicações
Articulação Intersetorial	Fragmentação das políticas; Falta de coordenação.	Criação de redes de apoio integradas; Parcerias; Planos de transição escola-trabalho.	Silva (2020); CEPAL (2011).
Currículo e Práticas Pedagógicas	Currículo engessado e desvinculado da realidade do mercado.	Introdução de temas sobre empreendedorismo, finanças, direitos; Projetos interdisciplinares.	Gimenez (2017); Silva (2020).

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

A fragmentação das políticas e a falta de coordenação intersetorial, problemas recorrentemente apontados por Silva (2020) e pela CEPAL (2011), manifestam-se na dificuldade de estabelecer diálogos efetivos entre os setores de educação, assistência social, trabalho e desenvolvimento econômico. Essa fragmentação resulta em desperdício de recursos, duplicação de esforços e, sobretudo, em uma experiência fragmentada para os beneficiários, que não conseguem acessar de forma integrada os diferentes apoios disponíveis. A rigidez curricular, por sua vez, reflete uma concepção tradicional de educação focada exclusivamente na dimensão acadêmica, negligenciando a preparação para a vida produtiva e cidadã. As oportunidades identificadas apontam caminhos para a superação desses desafios: a criação de redes de apoio integradas pode facilitar o acesso dos estudantes a diferentes recursos e oportunidades; a flexibilização curricular permite a introdução de conteúdos relevantes para a inserção produtiva, como educação financeira, empreendedorismo e direitos trabalhistas; e o desenvolvimento de projetos interdisciplinares possibilita uma aprendizagem mais contextualizada e significativa, conectando os conhecimentos escolares às realidades e desafios do mundo do trabalho.

4.3 Discussão

No debate recente sobre políticas públicas e inclusão escolar, a literatura identifica avanços normativos importantes acompanhados de obstáculos persistentes de implementação

na Educação Básica. Esses estudos ressaltam que diretrizes ampliadas de acesso e permanência ainda esbarram em fragilidades de coordenação intersetorial, formação docente e adequação de práticas escolares, o que produz assimetrias na efetivação do direito à educação inclusiva. Esse quadro dialoga com análises que descrevem progressos legais e institucionais ao mesmo tempo em que evidenciam limites práticos no cotidiano das redes, especialmente quando se considera a heterogeneidade dos contextos escolares e territoriais (Araújo; Silva, 2025).

A pergunta-problema que norteou este estudo questionou de que forma as políticas sociais brasileiras pós-1988, com foco na inclusão produtiva, interagem com a escola pública inclusiva, e quais os desafios e possibilidades dessa interface para a promoção da inclusão social e educacional. A análise desenvolvida permite identificar múltiplas dimensões dessa interação.

Em primeiro lugar, existe uma convergência fundamental entre os princípios que orientam tanto a política social pós-1988 quanto a inclusão escolar: ambas estão fundamentadas no reconhecimento da educação e da proteção social como direitos universais, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Gimenez (2017) demonstra que a estruturação da seguridade social brasileira criou as bases institucionais para políticas mais inclusivas, ao estabelecer a universalidade, a equidade e a participação social como princípios orientadores. Essa base constitucional é essencial para legitimar tanto as políticas educacionais inclusivas quanto os programas de inclusão produtiva.

Silva (2020) evidencia que a inclusão produtiva, compreendida como conjunto de estratégias para garantir autonomia de renda e combater o ciclo geracional da pobreza, encontra na educação um aliado fundamental. A escola pública inclusiva não apenas prepara indivíduos com conhecimentos e habilidades técnicas, mas também atua na formação de competências socioemocionais, consciência crítica e conhecimento sobre direitos, elementos essenciais para uma inserção produtiva digna e sustentável. Nesse sentido, a interface entre inclusão escolar e produtiva se materializa quando a educação transcende a mera transmissão de conteúdos acadêmicos e assume o compromisso com a formação integral dos estudantes.

Os programas de transferência de renda condicionada, analisados por Silva (2020) e pela CEPAL (2019b, 2019c), exemplificam uma forma concreta de articulação entre proteção social e educação. Ao estabelecer a frequência escolar como condicionalidade para o recebimento de benefícios, esses programas criam incentivos diretos para que famílias em situação de vulnerabilidade mantenham suas crianças e adolescentes na escola. Essa estratégia tem demonstrado resultados positivos na redução da evasão escolar e na melhoria de indicadores educacionais, evidenciando que políticas bem desenhadas podem simultaneamente combater a

pobreza presente e criar condições para a interrupção de sua reprodução intergeracional.

No entanto, a efetivação dessa interface enfrenta desafios estruturais significativos. A heterogeneidade da estrutura produtiva brasileira, característica compartilhada com outros países latino-americanos e analisada por Infante (2011) e Nogueira (2019), cria um mercado de trabalho segmentado, com oportunidades desiguais de inserção produtiva digna. Essa segmentação limita o alcance das políticas de inclusão produtiva e evidencia que a educação, por melhor que seja, não consegue por si só garantir oportunidades de trabalho decente se não houver uma transformação estrutural da economia.

A volatilidade do crescimento econômico, apontada por Mattos (2019), representa outro desafio estrutural que compromete a sustentabilidade das trajetórias de inclusão produtiva. Em contextos de instabilidade macroeconômica, os trabalhadores mais vulneráveis são os primeiros a serem excluídos do mercado formal, evidenciando que as políticas de inclusão não podem ser pensadas isoladamente das políticas macroeconômicas e das estratégias de desenvolvimento produtivo.

A fragmentação das políticas e a falta de coordenação entre estruturas burocráticas distintas, identificadas por Silva (2020) e pela CEPAL (2011, 2019a), emergem como um dos principais obstáculos para a efetivação da interface entre inclusão escolar e produtiva. Souza (2006) já alertava para a complexidade das políticas redistributivas, que enfrentam resistências políticas e requerem capacidades institucionais sofisticadas para sua implementação. No contexto brasileiro, a dispersão das ações de inclusão produtiva entre diferentes ministérios e órgãos, sem uma coordenação efetiva, resulta em ineficiência, desperdício de recursos e, sobretudo, em dificuldades para que os beneficiários acessem de forma integrada os diferentes apoios disponíveis.

A escola pública inclusiva, por sua vez, enfrenta desafios específicos que limitam sua capacidade de atuar como agente de inclusão produtiva. A formação inadequada de professores para o trabalho com a diversidade, a falta de infraestrutura adaptada, a rigidez curricular e a desarticulação com outras políticas sociais são obstáculos recorrentemente identificados na literatura. Esses desafios evidenciam que a inclusão escolar ainda não se efetivou plenamente no Brasil, permanecendo muitas vezes no nível da retórica ou de práticas superficiais que não transformam substancialmente o ambiente educacional.

O fortalecimento da interface entre inclusão escolar e produtiva demanda ações em três frentes principais. Primeiramente, é essencial aprimorar a articulação intersetorial entre educação, assistência social, trabalho e desenvolvimento econômico, mediante criação de

planos de transição escola-trabalho, parcerias com empresas e organizações da sociedade civil, e sistemas integrados de acompanhamento de beneficiários, alinhados ao desenho de inclusão produtiva como eixo de proteção social e às diretrizes de coordenação e monitoramento de políticas públicas (Silva, 2020; Souza, 2006; Ipea, 2018, 2020). Em segundo lugar, requer-se promover inovações curriculares que incorporem temas como empreendedorismo, educação financeira, direitos trabalhistas e economia solidária, através de projetos interdisciplinares que conectem conhecimento acadêmico a problemas reais da comunidade, formando cidadãos autônomos sem reduzir a escola a mera preparadora de mão de obra (CEPAL, 2019). Por fim, é fundamental fortalecer a formação inicial e continuada de docentes e gestores para o trabalho com a diversidade e para a articulação intersetorial da escola com o território e com outras políticas públicas, de modo que as diretrizes gerais se convertam em práticas contextualizadas às realidades locais (Bezerra, 2020; Lockmann; Klein, 2022).

Garcia (2011) amplia a compreensão da inclusão produtiva ao argumentar que ela deve contemplar não apenas a inserção no mercado formal de trabalho, mas também o apoio ao empreendedorismo, à economia solidária e a formas alternativas de geração de renda. Essa perspectiva ampliada é especialmente relevante no contexto brasileiro, marcado por elevada informalidade e por trajetórias laborais diversificadas. A escola pública inclusiva pode contribuir para a promoção dessa concepção ampliada de inclusão produtiva ao valorizar diferentes saberes, estimular a criatividade e o protagonismo dos estudantes, e estabelecer conexões com iniciativas de economia popular e solidária presentes no território.

Por fim, a resposta à pergunta-problema evidencia que a interação entre políticas sociais focadas na inclusão produtiva e a escola pública inclusiva ocorre por meio de múltiplos mecanismos, incluindo condicionalidades de transferência de renda, programas de capacitação profissional, articulação intersetorial e inovações pedagógicas. No entanto, essa interação ainda é marcada por desafios estruturais significativos, relacionados à heterogeneidade produtiva, à volatilidade econômica e à fragmentação das políticas. As possibilidades de fortalecimento dessa interface residem na construção de uma articulação intersetorial mais robusta, na flexibilização curricular, no investimento em formação de professores e gestores, e no reconhecimento da escola como espaço estratégico para a promoção da inclusão em suas múltiplas dimensões. A efetivação dessa interface é essencial para que o Brasil avance na construção de uma sociedade mais justa e equitativa, consolidando o legado da Constituição de 1988 e promovendo oportunidades dignas de educação e trabalho para todos os cidadãos.

5. CONCLUSÃO

Este estudo examinou as conexões entre a política social brasileira estabelecida após a Constituição de 1988, com foco na inclusão produtiva, e a escola pública inclusiva. Utilizando metodologia bibliográfica e documental, a pesquisa analisou trabalhos de autores como Silva, Gimenez e Souza, além de estudos contemporâneos sobre políticas de inclusão, construindo um panorama abrangente das dimensões da inclusão no contexto brasileiro.

Os resultados demonstram que a política social pós-1988 criou bases sólidas para a universalização de direitos através da seguridade social e políticas redistributivas. A interface entre inclusão escolar e produtiva manifesta-se concretamente em programas de transferência de renda condicionada e iniciativas de capacitação profissional. Contudo, a efetivação dessa articulação enfrenta obstáculos significativos relacionados à fragmentação das políticas, heterogeneidade da estrutura produtiva brasileira, carência de infraestrutura e formação docente inadequada.

O estudo conclui que a escola pública inclusiva deve atuar como agente proativo na construção de trajetórias dignas para os estudantes, não apenas como receptora de demandas. As possibilidades de fortalecimento residem na articulação intersetorial robusta, flexibilização curricular, parcerias entre escola e comunidade, e investimento em formação de professores. A superação dos desafios identificados exige compromisso contínuo com inovação pedagógica e coordenação integrada entre diferentes esferas da política pública, traduzindo os princípios constitucionais de 1988 em realidades concretas de inclusão escolar e produtiva para todos os cidadãos brasileiros.

REFERÊNCIAS

AMARAL, B. L. O ORÇAMENTO E O FINANCIAMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PERSPECTIVA NEOLIBERAL: IMPACTOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA. **REVISTA FOCO**, [S. l.], v. 17, n. 3, p. e4627, 2024. DOI: 10.54751/revistafoco.v17n3-070. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/4627>. Acesso em: 13 out. 2025.

ARAÚJO, O. da S.; SILVA, A. J. da. Políticas públicas e inclusão escolar: avanços e desafios na Educação Básica. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 22, n. 9, p. e18748, 2025. DOI: 10.54033/cadpedv22n9-487. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/18748>.. Acesso em: 15 out. 2025.

BENEVIDES, G. S.; COSTA, V. B. da. A trajetória da educação e a criação das políticas educacionais de inclusão. **Revista on line de Política e Gestão Educacional**, Araraquara, v. 26, n. 00, p. e022020, 2022. DOI: 10.22633/rpge.v26i00.16471. Disponível em:

<https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/16471>. Acesso em: 13 out. 2025.

BEZERRA, G. F. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva: a Problemática do Profissional de Apoio à Inclusão Escolar como um de seus Efeitos. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 26, n. 4, p. 673-688, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-54702020v26e0184>. Acesso em: 10 out. 2025.

BORBA, D. de A.; FERNANDES, R. P.; DA COSTA, E. J. M. Educação básica e inclusão social: breve análise do PPA 2016-2019 do Pará. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, [S. l.], v. 16, n. 11, p. 28908–28925, 2023. DOI: 10.55905/revconv.16n.11-247. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/3375>. Acesso em: 15 out. 2025.

BOTELHO, V. O. Três desafios em avaliação e monitoramento da inclusão produtiva. **Revista Brasileira de Avaliação**, v. 12, n. 2 spe, p. e122123, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.4322/rbaval202312021>. Acesso em: 14 out. 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF Câmara dos Deputados 5 out. 1988. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 29 out. 2025.

CEPAL. **Panorama social da América Latina**. Santiago: Nações Unidas, 2011.

CEPAL. **Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**: uma oportunidade para a América Latina e o Caribe. Santiago: Nações Unidas, 2019a.

CEPAL. **Panorama social da América Latina**. Santiago: Nações Unidas, 2019b.

CEPAL. **Desenvolvimento social inclusivo**: uma nova geração de políticas sociais para superar a pobreza e a desigualdade na América Latina e no Caribe. Santiago: Nações Unidas, 2019c.

GANZELI, Pedro; MACHADO, Cristiane; NOGUEIRA, Rosane Garcia Dorazio. Desafios da gestão escolar na construção da educação integral. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação - Periódico científico editado pela ANPAE**, [S. l.], v. 36, n. 2, p. 521–538, 2020. DOI: 10.21573/vol36n22020.101374. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/article/view/101374>. Acesso em: 29 out. 2025.

GARCIA, R. C. **Políticas de inclusão produtiva**: uma contribuição para o debate. Brasília, DF: Ipea, 2011.

Gestão de escolas públicas em distritos educacionais: os desafios e atribuições do gestor escolar. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 10, n. 9, p. e48210918063, 2021. DOI: [10.33448/rsd-v10i9.18063](https://doi.org/10.33448/rsd-v10i9.18063). Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/18063>. Acesso em: 29 out. 2025.

GIMENEZ, Denis Maracci. Política social e desequilíbrios regionais no Brasil em tempos de crise. **Texto para Discussão**. Unicamp. IE, Campinas, n. 301, maio 2017 Disponível em: <https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/3530/TD301.pdf>

INFANTE, R. A heterogeneidade da estrutura produtiva e o mercado de trabalho. **Revista da CEPAL**, n. 105, p. 33-51, 2011.

IPEA. **Agenda 2030**: ODS -- metas nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Brasília, DF: Ipea, 2018.

IPEA. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Brasília, DF: Ipea, 2020.

LOCKMANN, K.; KLEIN, R. R. Políticas de Educação Inclusiva: fragilização do direito à inclusão das pessoas com deficiência na escola comum. **Revista Educação Especial**, [S. l.], v. 35, p. e56/1–20, 2022. DOI: 10.5902/1984686X71375. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/71375>. Acesso em: 14 out. 2025.

MATTOS, F. A. M. **A economia brasileira em perspectiva histórica**. São Paulo: Hucitec, 2019.

NOGUEIRA, M. A informalidade e a heterogeneidade estrutural na América Latina. **Revista da CEPAL**, n. 127, p. 7-26, 2019.

NOTAS de Política Social - Políticas de Inclusão Produtiva: o "elo perdido" da proteção social? **Boletim de Políticas Sociais: acompanhamento e análise**, n. **Políticas Sociais** - 27, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.38116/bps27/politicadeinclusao>. Acesso em: 15 out. 2025.

SILVA, S. P. A Inclusão produtiva como eixo de política de proteção social: contexto latino-americano e questões para a realidade brasileira. **Texto para Discussão**, Brasília, DF, n. 2605, p. 1-54, out. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.38116/td2605>. Acesso em: 10 out. 2025.

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: Conceitos, Tipologias e Sub-Áreas. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, n. 26, p. 25-41, jun. 2006.